

**EL PAPEL DE LAS “MUJERES DE PRESO” EN LA CAMPAÑA PRO-
AMNISTÍA.**

Irene Abad Buil

**Doctora en Historia por la Universidad de Zaragoza
ireneabadbuil@hotmail.com**

THE ROLE OF “POLITICAL PRISONERS’ WIVES” IN FAVOR OF AMNESTY’S CAMPAIGN.

Resumen.

El siguiente artículo tiene como objetivo fundamental definir el término “mujer de preso”, con el fin de entender cual fue la experiencia y la participación de las mujeres de los presos políticos del franquismo en los extramuros de las cárceles españolas. Plantea a grandes rasgos la evolución desde la solidaridad y asistencia individual con el familiar encarcelado a la toma de conciencia de una movilización conjunta con el fin de hacer oír sus reivindicaciones como esposas y como víctimas de la represión. Una evolución que lleva a plantear el rol que estas mujeres desempeñaron dentro de la campaña pro amnistía. En consecuencia, el artículo va acompañado de una reflexión final sobre cómo influyó esta participación femenina en la valoración que desde parámetros actuales se hace de la movilización por la amnistía política y de la oposición al franquismo.

Abstract.

The article has the main objective to define the term “political prisoner’s wife” to understand the experience and the participation of these women outside the spanish prisons during the franquist period. The evolution from the individual solidarity and attendance on imprisoned relative to became aware of a coordinate mobilization to exhibit their reivindications as wives and as victims of repression is considered along that paper. That evolution allows us to see which was these women’s role in favor of amnesty’s campaing. In consequence, the article has a final reflexion about this women’s mobilization’s influence over the actual studies on political opposition to the dictatorship.

Palabras clave.

“mujer de preso”, amnistía, “universo penitenciario”, represión, movilización femenina y solidaridad.

Key words.

“political prisoners’ wives, amnesty, “penitentiary world”, repression, women’s mobilization and solidarity.

(...) En la campaña pro amnistía, las mujeres tienen que desempeñar un papel de particular importancia. A las mujeres comunistas en primer lugar, corresponde unir y movilizar a las más amplias masas de mujeres de sentimientos generosos, católicas y no católicas, obreras, campesinas, intelectuales, de todos los sectores de la población, no sólo para que se manifiesten ellas en pro de la amnistía, sino para que hagan sentir en sus casas, a sus maridos, a sus padres, a sus hermanos, el deber imperativo que tienen hoy todos los españoles honrados de aportar su contribución a la campaña por arrancar la liberación de los presos y de las presas antifranquistas. En torno a una causa tan hondamente humana como la de la amnistía, es posible agrupar a millones de mujeres españolas de todas las clases y de todas las creencias¹.

El término “mujer de preso”, nacido de los mecanismos de represión puestos en práctica por los sublevados de julio de 1936 y perpetuados por el régimen franquista, contribuyó a lo largo de toda su existencia a ampliar los límites del inmenso “universo penitenciario”² de la dictadura, y no sólo por la constante presencia de mujeres en los extramuros de las cárceles, sino también porque el avance de sus actividades y movilizaciones contribuyó a reinterpretar los propios significados de dicho universo³. Pero este proceso influyente sobre los significados del ámbito del preso político a través de la actividad política ejercida por las “mujeres de preso” fue lento y estuvo, en gran parte, definido por las oportunidades de acción que desde el contexto político y

¹ *Mundo Obrero. Órgano del Comité Central del PCE*. Nº 22, 15 octubre de 1952, p. 3. “Las mujeres en las primeras filas de la lucha por la amnistía”.

² Ha sido Ricard Vinyes quien ha introducido el término, acuñado por David Rousset en 1946 para narrar su experiencia en el campo de exterminio de Buchenwald y redefinido por Primo Levi años más tarde, en el estudio del sistema punitivo español. Dentro de este ámbito penitenciario quedaban insertados todos aquellos elementos que circunscribiesen la vida del preso y, por tanto, en este sentido, las familias constituyeron un factor fundamental como proyección en el exterior de las circunstancias que los carentes de libertad experimentaban en el interior de las cárceles. ROUSSET, David (2004): *El universo concentracionario: memoria rota, exilio y heterodoxias*, Barcelona. Editorial Anthropos; LEVI, Primo (2002): *Los hundidos y los salvados*, Barcelona: Ed. Península; VINYES, Ricard (2002): *Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas*, Madrid: Temas de Hoy Historia.

³ Un extenso análisis del concepto “mujer de preso” puede verse en la tesis doctoral de la autora de este artículo: “Las mujeres de los presos políticos. Represión, solidaridad y movilización en los extramuros de las cárceles franquistas, 1936-1977” (Universidad de Zaragoza, 2007).

social que les rodeó se presentaron. Así pues, tras un estudio pormenorizado de la situación real vivida por todas estas mujeres a lo largo de toda su existencia (desde julio de 1936 hasta octubre de 1977, con la concesión de la amnistía política), puede establecerse una clara evolución desde la “marca social” que supuso ser “mujer de preso” durante la década de 1940 a la “autodefinición” que caracterizó la incursión política de estas mujeres dentro de la oposición al franquismo y que encontró su punto de inflexión en el inicio de la campaña por la amnistía de los presos y exiliados políticos del franquismo.

Es preciso especificar que esta definición social del término iba acompañada de unas características propias de la presencia de estas mujeres en los ámbitos políticos. Es decir, que mientras el periodo de “marca social” estuvo impregnado de un absoluto silencio por parte de las “mujeres de preso”, el segundo de los periodos, el de la “autodefinición” estuvo vinculado a la movilización femenina en pro del preso político. Del paso de una fase a otra tuvo que atravesarse por un intenso proceso de politización procedente de la propia toma de conciencia de las mujeres a la hora de comprender las necesidades de acción política y de los aprendizajes emanados de las organizaciones políticas y de otras mujeres con fuerte formación ideológica. Esta politización estuvo vinculada con la transición que se produjo de una actividad puramente individual a una de carácter más colectivo. La primera de ellas, la acción individual, fue propia de la primera fase de “marca social” y fundamentalmente basada en la discreción y desconfianza social y en la solidaridad y asistencia hacia el preso político con vínculo puramente familiar. La segunda, la de la acción colectiva, adquirió mayor proyección y presencia política y social, pasando del miedo a quedar vinculadas a los presos a la utilización de esa categoría como justificación de su incursión en el espacio de la oposición. Durante esta segunda época, y ya totalmente inmersas en la campaña pro-amnistía, fue frecuente su presentación ante autoridades civiles y eclesiásticas como “somos las mujeres de los presos”⁴.

⁴ AHPCE, Represión franquista, Solidaridad con los represaliados, Cartas y peticiones, caja 45, carpeta 1, marzo 1959, “Carta de las madres, esposa e hijas de los presos”. En dicha carta se utiliza claramente la alusión directa a su condición de “mujeres de preso” para reivindicar la libertad de sus familiares encarcelados. El fragmento en el que se encuadra es el siguiente: “(...) Después de 15, 18 y hasta 20 años de cautiverio creemos que ha llegado la hora de poner fin a nuestro martirio de abrir las puertas de las cárceles y de devolver a nuestros hogares el consuelo y la alegría que les falta. Nosotras, las madres,

De esta manera, bajo la autodefinición de “madres-esposas” del preso político, parecían adquirir la responsabilidad de responder públicamente por los encarcelados. Esta justificación podía adquirir dos conclusiones significativas. Por un lado, desde la perspectiva del control franquista, los comportamientos de estas mujeres respondían a los cánones de la cotidianeidad femenina y, por tanto, carecían del peligro que se le atribuía a cualquier actividad de resistencia. Por otro lado, desde el ángulo de la oposición, las mujeres supieron aprovechar perfectamente todos aquellos espacios feminizados para canalizar las reivindicaciones que comenzaron a protagonizar y a organizar en pro del preso político. Las “mujeres de preso” encontraron en lo cotidiano un ámbito idóneo para encuadrar su participación pública. No sólo utilizaban esta definición para justificar su apoyo y protección al preso, sino que se movieron, en su acción política, en espacios tradicionalmente vinculados a la mujer, con el objetivo de transmitir cuantas menos sospechas mejor. Repartieron propaganda por los mercados, utilizaron las iglesias como lugares de encierro y protesta y se reunían en las puertas de las prisiones con el fin de que sus acciones alcanzasen mayor fuerza. Este mecanismo de recurrir a lo tradicionalmente femenino les resultaba funcional tanto para defenderse de la oficialidad franquista como para moverse con mayor facilidad en la oposición política a la dictadura.

Aunando estos elementos, expuestos de manera sucinta, cabe decir que el papel de las “mujeres de preso” dentro de la campaña por la concesión de amnistía política se debió a tres factores clave: la toma de conciencia de las mujeres acerca de la necesidad de unirse e implicarse políticamente, la consideración por parte de los partidos políticos de que las mujeres eran importantes vehículos para hacer públicas sus reivindicaciones políticas sin excesivas represalias y, por último, el hecho de que las mujeres sacaran rendimiento político de la instrumentalización de la que, en parte, también estaban siendo objeto con el fin de que sus movilizaciones obtuviesen peso en el espacio de lo público.

esposas, hijas y hermanas de los presos políticos comprobamos diariamente que todo el país comparte nuestras esperanzas (...).”

La campaña en pro de la amnistía para los presos y exiliados políticos que comenzó el Partido Comunista de España en 1952 definió el papel que las mujeres iban a desempeñar dentro de esta nueva estrategia de actuación de la oposición política al franquismo. Hasta el momento, toda la labor que en torno al preso político se había llevado a cabo dependía, a grandes rasgos, de las iniciativas que las propias familias de los mismos, y fundamentalmente sus esposas, tomaban desde el exterior de las cárceles franquistas⁵. Eran iniciativas de carácter individual, sobre todo cuando no existía por parte de la mujer una implicación ideológica excesiva, o de tono colectivo, procedentes estas últimas de tímidas movilizaciones que se desarrollaron como consecuencia de la solidaridad surgida entre las mujeres reunidas en las puertas de las prisiones y de la inculcada necesidad de unión en la acción que las mujeres españolas en el exilio y de las más politizadas en el interior trataban de inculcar sobre la “mujer de preso”⁶. Pero, fuesen de un tono u otro, se regían básicamente por necesidades puntuales que surgían en el entorno de sus presos (determinados ejemplos de represión, el apoyo a las reivindicaciones que los presos esgrimían desde el interior de las cárceles y denuncias concretas a la jurisdicción del franquismo).

⁵ Aunque el contenido reivindicativo de la Amnistía involucraba tanto a los presos como a los exiliados políticos, a lo largo de este artículo se va a incidir principalmente en las acciones femeninas dirigidas principalmente hacia la libertad de los presos, por ser este el tema de mi tesis doctoral: “Las mujeres de los presos políticos. Represión, solidaridad y acción política en los extramuros de las cárceles franquistas, 1936-1977”, a presentar en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Zaragoza. Hay que decir en este punto que las iniciativas que en torno a la solidaridad con el preso político se tomaron no dependieron únicamente de las “mujeres de preso”, ya que tuvieron una gran influencia tanto los presos políticos desde el interior de las cárceles como los grupos políticos de la izquierda ideológica.

⁶ Existió un largo proceso de politización dirigido desde las mujeres con una mayor implicación política hacia aquellas que consideraban que su papel como mujeres debía estar al margen de cualquier actuación de carácter político. Hay que tener en cuenta que las más politizadas tuvieron muy en cuenta la evolución que las políticas de oposición al franquismo estaba siguiendo, de ahí que trataron de aglutinar al resto de mujeres en torno a los nuevos preceptos impulsados por las necesidades que ofrecía el conjunto de la oposición, pero recurriendo siempre a comportamientos que a las mujeres sin implicación política previa les resultasen cómodos y cotidianos. Con este mecanismo obtuvieron resultados favorables, ya que muchas “mujeres de preso” se fueron introduciendo en un espacio público del que anteriormente habían quedado relegadas y autoexcluidas. Hay que apuntar, al mismo tiempo y de forma superficial, la importancia que grupos femeninos consolidados en el exilio español desempeñaron sobre la necesidad de que las mujeres convirtiesen su solidaridad en una acción conjunta de carácter político.

A partir del inicio de la campaña pro-amnistía, cambió el significado de las movilizaciones. Del apoyo al preso se pasó a una actividad destinada a la obtención de libertad del conjunto de los presos políticos españoles⁷. Esta transformación de lo particular hacia lo global implicaba que ya no sólo fueran las “mujeres de preso” las principales protagonistas de las acciones de solidaridad llevadas a cabo, sino que ahora, como consecuencia de que la petición de amnistía se convirtió en la característica definitoria de la oposición política al franquismo, personas ajenas a una vinculación familiar con el preso pasaban también a formar parte de esta movilización, dándole mayor dimensión política y social⁸. El fin de la represión (y la libertad del preso como principal representación de dicha represión) se convirtió en el principal contenido de las reivindicaciones protagonizadas por la oposición, así que la función desempeñada por las “mujeres de preso” alcanzaba dentro de la misma mayor “visibilidad” de la que hasta el momento había tenido. Una visibilidad que, sin embargo, iba a ser definida por el PCE e iba a quedar restringida a las funciones de género que tradicionalmente se le habían otorgado a la mujer. Un mecanismo este último que tenía dos objetivos fundamentales. Por un lado se trataba de preservar el protagonismo masculino dentro de los ámbitos públicos de participación política, por lo que la mujer debía quedar al servicio de todas las acciones que dentro de dicha esfera se realizasen. Por otro lado, se recurría a características y funciones sociales atribuidas a su sexo femenino con el fin de atraer a un mayor número de mujeres hacia la causa de la amnistía. La solidaridad y la protección debían impulsar la participación

⁷ Este tipo de procesos, en cuanto a la evolución de las mujeres de la actividad individual dirigida a un preso determinado hacia la colectiva enfocada a una solidaridad más amplia, destinada a todos los presos políticos, se produce también en otro tipo de movimientos femeninos de apoyo a víctimas de dictaduras. El caso más acuciante es el de las Madres de la Plaza de Mayo. Ulises Gorini, en su libro *La rebelión de las Madres. Historia de las Madres de la Plaza de Mayo*, Tomo I (1976-1983), Buenos Aires: Grupo editorial Norma, 2006, p. 27, expone que fue la maternidad el factor que “dio sustancialidad a aquel proceso que va de la búsqueda individual del hijo a la lucha colectiva por todos los hijos”.

⁸ FALCÓN, Lidia (1983): *Es largo esperar callando*, Editorial Vindicación, p. 65. Esta mayor dimensión política y social vino también fundada por el cambio que se produjo en la tipología del preso político, como consecuencia de las detenciones de obreros que se estaban produciendo. La problemática laboral que a partir de la década de los años cincuenta comenzó a emerger en el ámbito de la política conllevó el comienzo de la existencia de los calificados por la izquierda como “presos sociales”. De esta manera, las “mujeres de preso” pasaron a convertirse en un colectivo con mayor apoyo dentro de determinados sectores de la sociedad española.

femenina hacia los más desfavorecidos. Una participación que, al mismo tiempo, quedaba reducida al ámbito de lo puramente femenino (la casa) y a la función tradicional de la mujer (la transmisión de valores), al impulsar la idea de que debían ser éstas las encargadas de hacer “sentir en sus casas, a sus maridos, a sus padres, a sus hermanos” la necesidad de colaborar en pro de la libertad de los presos.

Las mujeres, y ya no sólo aquellas que quedaban englobadas dentro de la calificación “mujer de preso”, tenían una labor determinada en la campaña por la amnistía. Recurriendo a concepciones de su género justificaban su participación política sin sentir que trasgredían la función social que se les atribuía y hallaban un espacio a partir del cual sentirse “sujetos activos” dentro de la oposición política al franquismo.

Acciones femeninas en pro de la amnistía.

Aunque la campaña por la amnistía se ha planteado como el punto de inflexión definitivo para el traspaso de una fase de “marca social” a otra de “autodefinición” por parte de las mujeres con objetivo de justificar su presencia pública en el ámbito de la oposición, ésta no suponía el inicio de las peticiones políticas llevadas a cabo por las “mujeres de preso”. De las actividades solidario-asistenciales que habían caracterizado los primeros años en los que estas mujeres se trasladaron a las puertas de las prisiones, se pasó a una progresiva concienciación de que el principal causante de la nefasta situación en que vivían era el franquismo y su política de represión. Esta concienciación fue la que les fue llevando a una progresiva elaboración de reivindicaciones que tenían como fin el denunciar la dictadura y tratar de buscar soluciones a sus problemas. Pero hay que partir de la base de que esta concienciación no sólo se fraguó a raíz de las relaciones y experiencias compartidas con otras mujeres, sino que también se sostuvo en otros factores como la variabilidad represiva del franquismo y las diversas estrategias de oposición que fueron surgiendo. Fue el contexto político y social, como ya anteriormente se ha especificado, un influyente fundamental en la definición de la participación femenina en el apoyo al preso político.

A partir de 1952 y del nuevo espacio de oposición que abría la huelga general, la movilización de las “mujeres de preso”, a la que se irían sumando otras mujeres que no necesariamente contaban con un familiar directo encarcelado, se centró en dar impulso a la campaña pro-amnistía. No se trataba de organizar grandes manifestaciones, sino de aportar cualquier tipo de colaboración que ayudase en el desarrollo de la misma. De hecho, el comienzo de esta campaña fue para las mujeres una época de mucha intensidad política, aunque con acciones reducidas a difusión de propaganda, envío de cartas, venta de objetos para colaborar económicamente con la misma, recogida de firmas e, incluso, entrevistas con autoridades civiles y eclesiásticas que, en la mayoría de los casos, las recibían aunque sin responder a las peticiones de libertad que estas mujeres les solicitaban. Se presentaban como “mujeres de preso”, quienes, por derecho natural, pedían la libertad de sus maridos, para que sus hogares recuperasen la unidad perdida. Eran acciones que, independientemente de su intensidad o implicación política, conllevaban una potenciación de la participación de la mujer dentro de la agenda política de la oposición. Resulta significativo, en este sentido, el siguiente fragmento:

El otro día me dieron unas cosas que había que vender para ayuda a los presos. ¿Sabéis lo que hice, camaradas? Dejarlo todo en banda y echarme a la calle. Un poco antes de las 12 volví a preparar la comida de mis hijos, pero ya traía buena cosecha. Teníais que verme y oírme. Total, que al anochecer había vendido todo. Estaba más contenta que un chico con zapatos nuevos. Cuando conté a mi vecina lo que había hecho, la mujer me abrazó emocionada. El hijo que le queda está en la cárcel; otros dos que tenía se los mató Franco. Podéis creerme, no cuento estas cosas para alabarme, pero es que me siento feliz de ayudar con mi modesto esfuerzo a los valientes luchadores que se encuentran en las cárceles. Para ellos soy desconocida y acaso lo sea siempre, pero en todo lo que pueda no dejaré de ayudarles. Lo que yo deseo de todo corazón es que les liberemos pronto de las garras de esos canallas franquistas⁹.

⁹ *Mundo Obrero: órgano del Comité Central del Partido Comunista de España*, nº 9, 1 de abril de 1952, “Me hace feliz luchar por la paz y ayudar a nuestros presos”, p. 5.

Un momento significativo en el aumento de la movilización por la amnistía, no sólo desde la perspectiva de la participación política de las mujeres sino de toda el ámbito de la oposición política al franquismo, fue la declaración, en 1958, de Francisco Franco de que en España, tras el final de la Guerra Civil en 1939, ya no se detenía por “rebelión”, sino por delitos de derecho común. Franco afirmaba que sólo delitos como el robo, el pillaje, o el asesinato eran castigados con la cárcel, mientras que a nadie se le inquietaba por sus ideas. Cuando estas declaraciones se hicieron públicas en el periódico francés *Le Figaro* el 11 de junio de 1958, la irritación por quienes seguían cumpliendo condena por cuestiones políticas y por sus familias amplió los esfuerzos de seguir movilizándose a favor de la amnistía¹⁰. Una de las actuaciones más inmediatas por parte de las mujeres de los presos fue comenzar a visitar a abogados y enviar escritos a autoridades y medios de comunicación con objeto de crear cierta presión social que obligase a una revisión pública de las condenas. Con ello se quería demostrar que sus maridos, sus hijos o hijas, o sus hermanos llevaban incluso más de diez años encerrados en las cárceles por el único motivo de pensar diferente. Donde más lejos llegaron las peticiones cursadas por las mujeres fue al entonces procurador en Cortes por el tercio familiar, Manuel Fraga Iribarne. A él se dirigieron en dos ocasiones con el objetivo de que intercediera en el asunto de las revisiones de condena ante el Ministro del Ejército Antonio Barroso y Sánchez-Guerra y ante el Congreso de la Familia Española, del cual era presidente el mismo Fraga. El Ministro del Ejército le mandó una contestación a Fraga Iribarne, con fecha 21 de marzo de 1959, en la cual presuponía que la realidad de la mayoría de las condenas de los presos era bien distinta a lo que los familiares de los mismos explicaban, aunque, añadía, *no por ello dejo de reconocer la humana ambición que les inspira*. Dejaba mostrar su lado más benévolo. Así concluía la carta: *a tal efecto he ordenado se estudie*

¹⁰ LLOPIS, Rodolfo (sin fecha): “Imperativos de justicia. Hay que liberar a los presos políticos”, en *El Socialista*, México.

*aisladamente cada caso para ver la posibilidad de ayudar en la medida que la ley lo permita a estas personas*¹¹.

Manuel Fraga se dirigió al Congreso de la Familia Española e, informando sobre las respuestas encontradas, escribió a las familias de los presos un mes más tarde, el 17 de abril de 1959. En la misiva decía que, entre las personas presentes en dicho congreso, quien había mostrado más receptividad hacia la situación penitenciaria expuesta por las mujeres había sido Camilo Alonso Vega, en aquellos momentos Ministro de Gobernación, al plantear la posibilidad de enviar un escrito al Consejo de Ministros en el que cual se hiciese mención a las peticiones recibidas y a la posible obtención de libertad condicional para los presos afectados. Concluye Fraga Iribarne: *no puedo anticiparme al resultado de la misma, pero sí quiero comunicarles la buena voluntad del Señor Ministro y la mayor esperanza que esto supone de que puedan obtener su deseo de una resolución satisfactoria, en cuyo caso nos alegraría mucho haber podido ayudarles a través de este Congreso de la Familia Española*¹². A pesar de las promesas, todo se quedó como estaba, lo único que con ellas se pretendía era callar las voces de protesta, que, por el contrario, cada vez encontraban más cantidad de elementos para alimentar sus reivindicaciones.

Las acciones llevadas a cabo en 1959, concretamente en los días previos a la celebración de la Jornada del 8 de marzo, fueron continuas. La Unión de Mujeres Antifascistas en toda España y la Unión de Dones de Catalunya lanzaron un llamamiento, con ocasión de la celebración del Día Internacional de la Mujer, en el que se incluía la petición de amnistía como tarea fundamental de la lucha antifranquista, protagonizada tanto por hombres como por mujeres.

En este 8 de marzo saludamos la actividad entusiasta de muchas mujeres de España en la recogida de firmas por la amnistía, en las

¹¹ AHPCE, Represión Franquista, Solidaridad con los Represaliados, Cartas y Peticiones, caja 45, carpeta 1, Contestación de Antonio Barroso.

¹² AHPCE, Represión Franquista, Solidaridad con los Represaliados, Cartas y Peticiones, caja 45, carpeta 1, Carta de Fraga Iribarne dirigida a familiares de presos que se habían dirigido al Congreso de la Familia española.

múltiples gestiones que para este fin realizan, muy particularmente las familias de los encarcelados. (...) Que vuelvan a su hogar y a su patria aquellos que desde hace veinte años lo esperan. No puede dejarnos indiferentes a las mujeres problema tan humano. Iniciativas no faltarán. Por ejemplo hacer peticiones por escrito y pedir a los vecinos de la barriada que las avalen con sus firmas. En las fábricas, en los talleres, en las oficinas, en las escuelas y Universidades; en los comercios, en los mercados; en todos los sitios donde las mujeres tengan alguna actividad, pidamos las firmas de todos nuestros compañeros de trabajo, por la amnistía. Y con esas firmas visitemos o mandémoslas a los alcaldes de barrio, a los ayuntamientos, a las autoridades o personalidades locales. Mandemos también pliegos de firmas al Gobernador Civil, al Gobernador Militar de cada provincia y a los Obispos, a los curas párrocos pidiéndoles también que intercedan cerca del gobierno en pro de la amnistía general¹³.

Destacaron los llamamientos, las cartas y las octavillas que circularon por las ciudades pidiendo amnistía. De relevante importancia dentro de la campaña pro-amnistía, y aprovechando la cercanía temporal que suponía la celebración del XX aniversario de la terminación de la guerra civil, fue la carta que “las madres, esposas e hijas de los presos políticos” enviaron al Ministro de Justicia en marzo de 1959. En ella hacían mención al tiempo transcurrido desde el final de la contienda y a los muchos años que los presos llevaban en las cárceles penando por su castigo, de ahí que consideraran que había llegado ya el momento en que todo tenía que ser olvidado, en que se concediese una amnistía política que eliminase el recuerdo del enfrentamiento civil y, al mismo tiempo, devolviese a sus hogares a los hijos, los esposos y los padres. Pero como paso previo a esta amnistía política, las mujeres solicitaban dos aspectos que resultaban clave para la evolución hacia la democracia que ellas perseguían. Por un lado, reivindicaban la supresión de los Tribunales Militares

¹³ AHPCE, Represión Franquista, Solidaridad con los Represaliados, Campañas, caja 45, carpeta 7, “En este 8 de marzo, Jornada Internacional de la Mujer, un grito unánime: ¡Amnistía!”.

y la creación de otros de carácter civil, argumentando que las leyes de excepción, creadas para sancionar las responsabilidades contraídas durante la guerra, habían quedado más que obsoletas y descontextualizadas pasados veinte años del final de la contienda civil. Por otro lado, pedían la aprobación de un Estatuto del Preso Político¹⁴. Dicho estatuto se presentaba como paso previo para la obtención de la amnistía y como instrumento suavizador del proceso. Éste nunca se aprobó, por muchos que fueran los intentos desde el exterior de las cárceles por reivindicarlo, esfuerzos paralelos a los que también realizaban los presos desde el interior de las prisiones. No podía establecerse un Estatuto del Preso Político cuando ni siquiera la dictadura había rectificado en su negativa de la existencia de presos políticos en las cárceles españolas.

En la movilización por la obtención de la amnistía la ejecución de Julián Grimau en 1963 también supuso un importante punto de inflexión. La expresión de la violencia política del régimen había llegado hasta su punto máximo, como respuesta a todos los espacios de oposición política que se estaban creando, pero, sin embargo, no consiguió apaciguar las voces de protesta que contra la dictadura se alzaban. Al contrario, no solamente incrementó las acciones de oposición en el interior de España, sino que se potenciaron las denuncias procedentes desde el exterior del país. La amnistía política en España se convertía ya en un reclamo internacional, ante lo cual el régimen franquista se vio en la obligación de tomar alguna decisión que suavizase la situación: el indulto aprobado por decreto el 1 de abril de 1964.

Aunque las acciones políticas protagonizadas por mujeres en pro de la amnistía tuviesen una vinculación directa con la agenda desarrollada por el PCE, hay que decir que a partir de 1965, con el nacimiento del Movimiento Democrático de Mujeres (MDM), muchas de estas movilizaciones femeninas adquirieron mayor autonomía. Era una organización que surgía con dos orientaciones básicas: la liberación de la mujer y el fin de la represión. Combinando ambas perspectivas, el MDM desempeñó un relevante papel dentro de la oposición política al franquismo ya que otorgó gran relevancia a toda la movilización por la amnistía. En este sentido fueron las que comenzaron

¹⁴ AHPCE, Represión Franquista, Solidaridad con los Represaliados, Cartas y Peticiones, caja 45, carpeta 1, "Carta de las madres, esposas e hijas de los presos", marzo de 1959.

a protagonizar los encierros en las iglesias, como mecanismo de protesta y con la intención de hacer lo más público posible la situación de represión bajo las que vivían sus familias. El MDM los comenzaría a llevar a cabo a partir de 1969, como imitación al encierro que ya había protagonizado un grupo de mujeres canarias en 1968 solicitando la puesta en libertad de sus maridos detenidos en la Playa de Sardina Norte, donde estaban celebrando una reunión de CC.OO.¹⁵. Hay que apuntar que la reivindicación de libertad para los presos políticos comenzó a simultanearse con otra serie de problemas que en aquellos momentos también preocupaban a las mujeres de la oposición. Así resumen Mary Salas y Merche Comabella los mecanismos de acción llevados a cabo por las mujeres del MDM: “Fueron los encierros en iglesias, con o sin huelga de hambre, y en su inmensa mayoría protagonizados por familiares de presos, para denunciar la situación de las cárceles; los mítines brevísimos en los mercados para protestar contra la carestía, las condiciones de vida de las amas de casa, la falta de guarderías, de trabajo o de parques y escuelas; los saltos relámpago en las calzadas interrumpiendo el tráfico para exigir libertad y democracia; las manifestaciones, de pocos minutos, para terminar antes de la llegada de la policía, con pancartas (como la realizada el 3 de noviembre de 1970 por 300 mujeres o la del 29 de diciembre del mismo año con pancartas y en silencio, ambas para protestar por el Consejo de Guerra de Burgos contra dieciséis militantes de ETA y pedir la conmutación de las penas de muerte dictadas), con velos o lazos negros para denunciar algún asesinato de la dictadura, o con cacerolas y envases de plástico pintados para protestar contra la subida de los precios”¹⁶.

A grandes rasgos, y siguiendo estos esquemas de participación, las “mujeres de preso”, muchas de ellas aglutinadas en el MDM, salieron a la calle para reivindicar enérgicamente y con el riesgo de ser detenidas, como ocurrió en más de una ocasión, la libertad de todos los presos políticos. Se concedieron diversos indultos: el del 22 de julio de 1965, con motivo de la celebración del Año Santo Compostelano; el del 10 de diciembre de 1966, por

¹⁵ MILLARES CANTERO, Sergio; GONZÁLEZ IZQUIERDO, Manuel; LEAL MUJICA, Cirilo (2005): *Los sucesos de Sardina del Norte. Notas para la historia*, Las Palmas de Gran Canaria: Gobierno de Canarias, CC.OO. Canarias, Centro de la Cultura Popular Canaria, p. 36.

¹⁶ ASOCIACIÓN “MUJERES EN LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA” (1999): *Españolas en la Transición. De excluidas a protagonistas (1973-1982)*, Madrid: Biblioteca Nueva, p. 31.

considerarse nuevamente Año Jubilar Compostelano; el del 23 de septiembre de 1971, con ocasión del 35º aniversario de la Exaltación de Francisco Franco a la Jefatura del Estado; y, por último, el del 25 de noviembre de 1975, con motivo de la proclamación de Juan Carlos de Borbón como Rey de España¹⁷. Sin embargo, aunque estos indultos la libertad a algunos presos políticos, no eran más que un freno a la aprobación definitiva de una amnistía política.

Los resultados de la amnistía política de 1977 y la memoria de las “mujeres de preso”.

Cuando murió Franco, el 20 de noviembre de 1975, se abrían dos vertientes de interpretación de futuro claras. Por un lado, parte de aquel sector social que se había fortalecido y enriquecido durante la dictadura abogaba ahora por una democracia con disfraz, una democracia en la cual ellos siguiesen siendo los beneficiarios. Por otro lado, las miles de personas que en un momento u otro, de una manera u otra, se encontraban dentro del grupo de las víctimas del franquismo esperaban otro tipo de democracia. Una democracia que surgiese de la ruptura total con la dictadura y que, al mismo tiempo, supusiese para ellos la recuperación de los muchos derechos perdidos, entre ellos la reparación histórica y legal¹⁸. A los cinco días de este acontecimiento, se aprobó un indulto con motivo de la proclamación de Juan Carlos de Borbón como Rey de España. Aunque supuso la libertad para algunos de los todavía presos políticos existentes en las cárceles españolas, no respondía a la petición social generalizada: la despenalización de los delitos

¹⁷ SOBREMONTA MARTÍNEZ, José Enrique (1980): *Indultos y Amnistía*, Colección de Estudios Instituto de Criminología y Departamento de Derecho Penal, Universidad de Valencia. Con anterioridad al primero de los indultos aquí mencionados, el del 1 de abril de 1964, como celebración, según el discurso del régimen, de los veinticinco Años de Paz, fueron varios los concedidos: Decreto del 17 de julio de 1947, con ocasión de la ratificación de la Ley de Sucesión; Decreto del 9 de diciembre de 1949, indulto general que se otorga con ocasión del Año Santo que sería 1950; Decreto de 15 de abril de 1952, debido a la celebración del Congreso Eucarístico de Barcelona; Decreto del 25 de julio de 1954, con ocasión del Año Jacobeo y Mariano; Decreto del 31 de octubre de 1958, como celebración de la Coronación del Papa Juan XXIII; Decreto del 11 de octubre de 1961, con ocasión del 25 aniversario de la exaltación de Franco a la Jefatura del Estado; y, Decreto del 24 de junio de 1963, con ocasión de la coronación del Papa Pablo VI.

¹⁸ Esta idea queda muy bien planteada en el artículo de Emilio SILVA (2006): “El despertar de la memoria histórica en España: el papel de la sociedad civil”, en GÓMEZ ISA, Felipe (dir.): *El derecho a la memoria*, editorial Alberdania, S.L., Bilbao, pp. 571-580.

por los que habían sido condenados, lo cual quería decir que la reincidencia, en cualquier tipo de delito político, supondría una nueva encarcelación¹⁹. Por tanto, aquellos que habían sido presos de la dictadura pasarían a convertirse en presos de la monarquía²⁰, un aspecto al que sin embargo no se le ha dado excesiva trascendencia en los estudios sobre represión política.

Como respuesta a la anteriormente mencionada estrategia política de redefinir los conceptos del preso político al no emitirse un perdón absoluto de los supuestos delitos, se intensificaron de nuevo todas aquellas manifestaciones que en pro de la amnistía se venían celebrando, convirtiendo el año 1976 en el momento de mayor movilización al respecto. Manifestaciones que, en la mayoría de los casos, carecían de permiso para su realización y, por tanto, conllevaban la presencia de las fuerzas antidisturbios.

Finalmente, la presión social obligó a conceder una amnistía. Era la única manera de hacer callar las protestas. Así fue cómo por Decreto-Ley, el 30 de julio de 1976 se aprobó la primera amnistía política que, a pesar de su definición, no venía a cubrir las reivindicaciones que desde la oposición se lanzaban ya que perdonaba los delitos políticos, pero solo algunos, puesto que los de carácter terrorista quedaban excluidos de tal perdón²¹. Sin embargo, el

¹⁹ El indulto alcanzaba a “penas y correctivos impuestos o que puedan imponerse por delito y faltas previstas en el Código Penal, Código de Justicia Militar y Leyes Penales especiales”. En principio las penas que se benefician del indulto eran penas y correctivos de privación de libertad, pecuniarias y de privación del permiso de conducir, y penas de muerte. Se excluían del beneficio las penas “impuestas por conmutación de la pena capital”. El indulto concernía a los hechos cometidos con anterioridad al 22 de noviembre de 1975 excepto aquellas que se referían al extrañamiento, confinamiento, destierro, represión pública y privada, pérdida de la nacionalidad española, inhabilitación y suspensiones. Al mismo tiempo, no se hacía extensiva a aquellas sanciones jurídicas impuestas en base a la Ley de Orden Público, Ley de Prensa e Imprenta, la de Régimen Local, las multas de tráfico, las sanciones disciplinarias universitarias, etc. También quedaban exceptuadas las penas por delitos de terrorismo y conexos, por delitos de propaganda de sentido terrorista y por delitos de pertenencia a asociaciones, grupos u organizaciones comprendidas en la legislación sobre terrorismo.

²⁰ JULIÁ, Santos: "El franquismo: historia y memoria", en *Claves de la Razón Práctica*, nº 159, enero/febrero 2006, pp.4-13. Según este autor, “son incontables los casos de trabajadores vinculados a CC.OO., UGT y USO detenidos por la policía, encarcelados o multados por participar en regiones no autorizadas, repartir propaganda o realizar alguna pintada”.

²¹ Se concedía la amnistía para todas las infracciones de intencionalidad política y de opinión, comprendidas en el Código Penal y Leyes penales especiales, así como para acoger determinados delitos definidos en las leyes penales militares y para las infracciones administrativas de la misma intencionalidad. De igual manera exponía: “está dirigida también hacia los llamados delitos políticos, con la natural excepción de aquellos que por su carácter atroz no puedan ni deban ser dados al olvido”. No se especificaba cuáles eran amnistiadas y cuáles no, y el único factor de valoración que se utilizaba era el de la intencionalidad política, por lo que eran los tribunales los que habrían a determinar la aplicación o no de la amnistía. No

único punto que quedó modificado, con el Real Decreto-Ley de 14 de marzo de 1977 (conocido como Indulto General), fue la autoridad de la concesión de la amnistía. En 30 de julio se decía que quien debía determinar los delitos no era el Gobierno, sino los Tribunales, mientras que ahora, el 14 de marzo, estos últimos cedían toda su autoridad, al respecto, al propio Gobierno. Sin embargo, nada se modificaba en referencia al terrorismo²². No sería hasta el 14 de octubre de 1977 cuando se firmase la amnistía definitiva²³.

La esperada amnistía iba a plantear muchas limitaciones, defectos y privilegios encubiertos por la impunidad que se otorgó a aquellos que, a través de la detención antijurisdiccional, las torturas, la aplicación en la indefensión de los detenidos, los fusilamientos y cualquier otra práctica de la violencia política, se alzaban como violadores de los derechos humanos. Los presos, excepto aquellas escasas decenas que todavía se encontraban en las cárceles, habían cumplido su condena. Así pues, ¿qué finalidad tenía dicha amnistía para los presos?, ¿borrar unos supuestos delitos políticos que ya habían prescrito a

se extendía, al mismo tiempo, a quienes con su conducta negaran las más elementales bases de la convivencia nacional, "al lesionar o poner en peligro la vida y la integridad de las personas". Real decreto-ley 30 julio 1976, num. 10/76 (jefatura del Estado, B.O. 4 de agosto, R. 1495).

²² El indulto general de 14 de marzo de 1977 consideraba determinados límites de la amnistía concedida el 30 de julio de 1976, como el contemplar el conjunto de las diferentes medidas de "gracia" utilizables al respecto mediante un indulto general para las penas impuestas o que pudieran imponerse por delitos de intencionalidad política, que estando en principios excluidos de aquella amnistía, se elimina el inciso "puesta en peligro" en la aplicación del decreto de 14 de marzo. SOBREMONTÉ MARTÍNEZ, José Enrique (1980): *Indultos y Amnistía*, Colección de Estudios Instituto de Criminología y Departamento de Derecho Penal, Universidad de Valencia, p. 220.

²³ Según el artículo primero de esta ley, quedaban amnistiados: todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizadas con anterioridad al 15 de diciembre de 1976; todos los actos de la misma naturaleza, realizados entre el 15 de diciembre de 1976 y 15 de junio de 1977, cuando en la intencionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos en España; todos los actos de idéntica naturaleza comprendidos hasta el 6 de octubre de 1977, siempre que no hayan supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas. Así pues, los delitos que quedaban amnistiados eran: la rebelión y la sedición (así como aquellos delitos tipificados en el Código de Justicia Militar); la objeción de conciencia a la prestación del servicio militar, por motivos éticos y religiosos; los delitos de negación de auxilio a la Justicia por la negativa de revelar hechos de naturaleza política; actos de expresión de opinión; delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios o agentes el orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta ley; y los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas. Ley 15 de octubre de 1977, número 46/77 (Jefatura del Estado, B.O. 17. R. 2204). Concesión Amnistía.

través de los años pasados en prisión?, ¿o acaso pretendía evitar posibles movilizaciones de las víctimas en busca de una reparación legal? Lo que queda claro es que fue una verdadera ley de punto final, pues garantizó la supresión de las condenas a los republicanos y benefició la impunidad del franquismo.

Los objetivos que había perseguido la Reconciliación Nacional quedaban ahora, en cierta manera, plasmados en la Amnistía de 1977. Se lograba la “coexistencia” y la ficticia convivencia a costa del perdón absoluto “para todos”. Una coexistencia que resultaba obligada si realmente se quería ensalzar el papel de una nueva democracia y un perdón que no respondía a los cánones de igualdad promulgados por el recién nacido sistema político, ya que a los que habían sido los benefactores del régimen no les costó nada adaptarse a una democracia hecha a la medida de su zapato, mientras que aquellos que habían potenciado la oposición al mismo tenían que seguir luchando para recuperar derechos, reparaciones económicas, restablecimientos sociales y reconocimiento histórico.

Igual que la existencia de los presos políticos del franquismo conllevaba una aparición inmediata de “mujeres de preso”, lo mismo ocurrió con su desaparición. La amnistía de 1977 trajo el fin de una movilización femenina que luchó no solo por la libertad de sus maridos, sino también por la democracia, por la denuncia internacional del franquismo, por el desarrollo de la ciudadanía de la mujer y contra cualquier manifestación de represión que se pudiera producir. Ser “mujer de preso” había adquirido, a lo largo de toda la dictadura, una categoría política que se diluía con la amnistía. Aunque afortunadamente el motivo principal de su movilización había concluido, su presencia desaparecía en el resto de los niveles, sobre todo en el de la “memoria” del franquismo. Es justo exponer que aunque la movilización como “mujer de preso” había concluido con la amnistía, muchas mujeres, sobre todo aquellas que habían alcanzado una elevada implicación militante, continuaron con su movilización, aunque transformada en las nuevas necesidades políticas que ofrecía el momento²⁴.

²⁴ Resulta interesante señalar el caso de mujeres que, como Esperanza Martínez en Zaragoza, continuaron con mecanismos de movilización similares a los de las “mujeres de preso” pero en esta ocasión bajo el epígrafe de “madres de insumisos”.

La invisibilidad de estas mujeres se potenció tras la amnistía, como consecuencia de las limitaciones que la *memoria* de la guerra civil y la dictadura ha tenido a la hora de actuar como factor de interpretación de un pasado traumático. Una *memoria* que se vio afectada no sólo por los particulares dramas individuales que a lo largo de cuarenta años se fueron gestando, sino también por el acuerdo oficial de tratar de olvidar el pasado para construir democracia, es decir, por lo más conocido como el “pacto de silencio”. En este último sentido resultaron fundamentales tanto la instrumentalización partidista del pasado, como la conformidad por el silencio por parte de una ciudadanía preocupada y temerosa de abrir un debate sobre el mismo²⁵. Caía una gran losa sobre la población española en preparación de la democracia. A los que seguían ocupando el poder les beneficiaba enormemente, mientras que a los que componían el amplio ámbito de las víctimas les obligaba a permanecer en silencio, a seguir viviendo bajo las consecuencias del temor y a relegarse a las pautas políticas y sociales impuestas desde el poder.

Pasado el tiempo, la reparación política que ha tratado de hacerse a todas aquellas víctimas de la represión franquista se ha materializado a través de indemnizaciones económicas. De esta manera, los presos que habían estado más de tres años en prisión obtuvieron, en 1996 a través de la aprobación de una ley compensatoria, su indemnización. Una indemnización de la que las “mujeres de preso” sólo tuvieron derecho aquellas cuyos esposos ya hubieran fallecido. ¿Qué pasaba, sin embargo, con todas aquellas que durante años tuvieron que hacer frente a los esfuerzos económicos que conllevaba el tener al hermano, al padre o al hijo en prisión?, ¿o con todas aquellas que, por tener a un familiar encarcelado, se convirtieron también en víctimas del franquismo²⁶? Políticamente no han adquirido ninguna compensación,

²⁵ AGUILAR FERNÁNDEZ, Paloma (2006): “Presencia y ausencia de la guerra civil y del franquismo en la democracia española. Reflexiones en torno a la articulación y ruptura del «pacto de silencio»”, en ARÓSTEGUI, J. y GODICHEAU, F. (eds.): *Guerra Civil. Mito y memoria*, Madrid: Marcial Pons Historia, p. 248.

²⁶ La victimización de las “mujeres de preso” resulta también un tema sumamente significativo. Se convirtieron tanto en víctimas “directas” o en víctimas de la “represión sobre represión” (ya que no había leyes creadas por la propia dictadura para reprimir a las mujeres con vinculación familiar con presos políticos) como en víctimas “directas” (se les castigó a través de instituciones que afectaban al contexto de la responsabilidad política del encarcelado, se les sometió a una fuerte estigmatización social y se les castigó también por su implicación política en acciones concretas que, aunque estuvieran destinadas a la solidaridad con el preso,

exceptuando las facilidades que actualmente se les está otorgando, a través de diversas instituciones públicas, a la hora de obtener datos sobre sus familiares encarcelados. Son muchos los que reivindican saber qué pasó con su abuelo fusilado en la cárcel, o con su hermana nacida en maternidad antes de que su madre fuese fusilada²⁷. Desde la perspectiva de lo social tampoco se han valorado justamente todos los efectos que la movilización de estas mujeres trajo, como consecuencia, por otra parte, de que desde la investigación historiográfica su importancia ha quedado ensombrecida por la relevancia adquirida por la víctima directa de la represión: los presos. Sólo ahora se comienza a otorgar relevancia social y cultural (como consecuencia de la difusión realizada a través de medios de comunicación concretos) al papel desempeñado por estas mujeres mediante la importancia que está adquiriendo el interés por reabrir los procesos judiciales de casos relevantes para la represión franquista. Con este empeño lo que se pretende es contribuir en la dignificación de la víctima y redundar, por otro lado, en la ya argumentada ilegalidad y antijurisdiccionalidad de las sentencias impuestas por el franquismo.

Concedida la amnistía, perdonados los delitos y fomentado el intento de olvido, ¿qué beneficio obtuvieron las “mujeres de preso” de la amnistía por la que tanto lucharon? Se podría afirmar que esto suponía el final del miedo a que alguno de sus familiares directos implicados en política fuesen detenidos y la culminación de una categoría que había nacido por la defensa al preso político

conllevaban una implícita oposición al franquismo). La represión dirigida a las “mujeres de preso” quedaba justificada por el intento de erradicar la disidencia como un todo. El hecho de que no existiesen leyes creadas por la propia dictadura para reprimir a las “mujeres de preso”, que no hubiese delitos que pudiesen definir el “delito” atribuido a estas mujeres, las convertía en víctimas indirectas de la represión y, al mismo tiempo, las hacía prácticamente invisibles en la documentación emanada de la época. Las “mujeres de preso” también entraron dentro de los planes del franquismo del castigo y la reeducación. Formaron parte del objetivo del régimen a la hora de redistribuir la culpa y de expandir una política de beneficencia que sirviese para encubrir la represión ejercida. A las mujeres se les estigmatizó desde el poder, de arriba abajo y de una manera extremadamente vertical, lo que implicaba que quedasen relegadas al más bajo de los niveles sociales y expuestas a aceptar el discurrir vital que para ellas destinaban las altas esferas. Este sometimiento abarcaba todos los aspectos de la vida familiar: sufrían prisión o fusilamiento, quedaban económicamente desposeídas, vivían en constante tensión por temor a convertirse en nuevas víctimas de la denuncia, socialmente llevaban la marca de los “perdedores” y optaron por el silencio porque era la única respuesta que encontraron al miedo que se les apoderó.

²⁷ Estos ejemplos responden a casos reales.

del franquismo, lo cual ya era un resultado bastante satisfactorio. Sin embargo, varias son las herencias negativas que las mujeres recibieron de esta ley. Por un lado, la ya mencionada invisibilidad a la que a todos los niveles se ha visto sometida. Por otro lado, la transformación de lucha que ha tenido que experimentar. Con esto último a lo que me refiero concretamente es al hecho de que las “mujeres de los presos” se lanzaron al espacio de lo público con un objetivo de lucha clara: la amnistía para los delitos por los cuales se culpaba a sus familiares. Una vez conseguido el que se aprobara dicha ley, aunque no en las dimensiones que ellas pretendían, estas mujeres sacrificaron su acción colectiva en pro de los derechos del preso para convertirla en movilizaciones de tipo personal y familiar en busca de una dignificación del que había estado encarcelado. En este sentido se dio un paso atrás, ya que la continuidad de sus movilizaciones, con contenidos reivindicativos adaptados a la transformación política vivida en el marco de la democracia, hubiera permitido el obtener mayores beneficios económicos, políticos y sociales para las víctimas de la represión carcelaria del franquismo y, por otro lado, su acción política hubiera alcanzado el estatus de movimiento social²⁸.

²⁸ Siguiendo la definición que de “movimientos sociales” plantea Sidney Tarrow, la categoría “mujer de preso” no podría ser calificada como tal. Tarrow expone como propiedades básicas de dichos movimientos la existencia de desafíos colectivos, la concepción de objetivos comunes, la potenciación de la solidaridad y el mantenimiento de la acción colectiva. TARROW, S. (1997): p. 21. En el caso de la movilización de las mujeres de los presos se observa una clara conjunción de objetivos comunes (salvaguardar la estabilidad familiar, evitar la represión ejercida sobre sus familiares, sacar adelante a sus hijos sin la presencia de los varones,...) y una fuerte red de solidaridad (factor más relevante dentro de las relaciones que se dieron entre una amplia heterogeneidad de mujeres de preso). Sin embargo, aunque como “desafío colectivo” pueda entenderse la lucha por la amnistía, como mecanismo de lucha contra el poder establecido, no fue exclusivo de la movilización protagonizada por estas mujeres, sino compartido con otros grupos de acción colectiva (de ahí que, por otro lado, sí que pueda hablarse de las “mujeres de preso” como parte integrante de un movimiento social más amplio). Por otro lado, y como factor que más hace desequilibrar la concepción de esta categoría como la de movimiento social, sería el hecho de que no existió entre ellas el mantenimiento de la acción colectiva. Esta última fue puramente de carácter temporal y circunstancial. Las mujeres se hacían activas dentro de esta lucha concreta cuando tenían a un familiar directo dentro de las cárceles franquistas. Hubo quienes, una vez conseguida la libertad de su preso, siguieron colaborando en pro de los que continuaban encarcelados, aunque de manera menos intensa. La gran mayoría, una vez conseguida la libertad de los suyos, cesaban en la colaboración con el resto de mujeres de preso. De ahí que no se pueda hablar de una acción colectiva continuada. Sin embargo, en este campo de acción femenina en pro del preso sí que habría un grupo al que se le podría atribuir el calificativo de “movimiento social”, como sería el caso del Movimiento Democrático de Mujeres, por tratarse, en palabras de Manuel Ledesma, de “organizaciones de masas” que actuaban, al mismo tiempo, como “correas de transmisión” de las propuestas del partido del que dependían, “escuelas de socialismo” y “lugares fundamentales para el reclutamiento de nuevos afiliados”. PÉREZ LEDESMA, Manuel (2006): “«Nuevos» y «viejos» movimientos sociales en la transición”, en

Independientemente de los muchos análisis que puedan hacerse sobre las repercusiones que la amnistía trajo a las diversas víctimas de la represión política del franquismo, lo cual es un tema que puede suscitar numerosas críticas, quería traer a colación el caso exclusivo de las “mujeres de preso”, con el fin de visibilizarlas y de comenzar a considerarlas como un elemento más dentro del corpus de las víctimas de la dictadura y como sujetos de acción dentro de la oposición política que desde la clandestinidad actuó. La represión que vivieron, las redes de solidaridad que crearon entre ellas, la alteración que experimentó su cotidianeidad y la importante movilización que desempeñaron en pro del preso político es un tema amplio e interesante a tener en cuenta para ampliar los conocimientos sobre la época dictatorial.